

XALQARO HUQUQDA BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISH

Mansurov Oybek Olim o'gli

Mustaqil izlanuvchi

Tel: +998 99 135 22 37

Elektron pochta: oybekjono585@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416027>

Annotatsiya: Tezis xalqaro huquqda bolalar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Unda bolalar huquqlari bo'yicha norma ijodkorligi faoliyatining asosiy jihatlari ko'rsatilgan, asosiy jihatlari yoritilgan inson va bola huquqlarini himoya qilish sohasidagi xalqaro hujjatlar, ushbu hujjatlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: bola huquqlarini himoya qilish, asosiy huquqlar, umumiy tamoyillar, Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiya, xalqaro shartnomalar, xalqaro himoya mexanizmi, BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mita.

Hozirgi vaqtda bolalar huquqlarini himoya qilish muammosi dunyo miqyosida eng dolzarb ahamiyat kasb etgan.

Bola huquqlari quyidagi xalqaro hujjatlar bilan muhofaza qilinib kelinyapti, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948 yil, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt 1966 yil, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar 1966 yil, Yevropa konvensiyasi, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bolalarning xalqaro huquqdagi o'rnini tartibga solish uchun huquqiy standartlar ishlab chiqilgan.

Bola huquqlari deklaratsiyasi

1959 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bolalarni himoya qilish va farovonligini ta'minlashning ijtimoiy va huquqiy tamoyillarini o'rnatgan Bola huquqlari deklaratsiyasini qabul qildi.

Deklaratsiyaga ko'ra,

bola quyidagi huquqlarga ega:

- har bir oila uchun;
- ota-onalar tomonidan vaqtincha yoki doimiy himoya bo'lmasa, davlat tomonidan g'amxo'rlik va himoya qilish;
- maktabga borish va o'qish;
- huquqlar tengligi uchun;
- fikringizni erkin ifoda etish;
- o'z fikringiz bo'yicha;
- ism va fuqaroligi uchun;
- ma'lumot olish;
- zo'ravonlik va zo'ravonlikdan himoya qilish;

- tibbiy yordam uchun;
- dam olish va dam olish uchun;
- alohida ehtiyojlar mavjud bo'lsa, davlat tomonidan qo'shimcha yordam olish uchun (masalan, nogiron bolalar)

Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiya

1979-1989 yillarda dunyoning ko'plab mamlakatlari ekspertlari ishtirok etgan BMTning Inson huquqlari bo'yicha komissiyasi **Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiya** matnini tayyorladi.

10 ta qisqa, deklarativ qoidaga (tamoyillarga) ega bo'lgan Deklaratsiya (1959) bilan taqqoslaganda, Konventsiyada bolaning hayoti va jamiyatdagi mavqei bilan bog'liq deyarli barcha jihatlarni hisobga olgan 54 ta modda mavjud. U nafaqat deklaratsiyani belgilaydi, balki uni qabul qilgan davlatlarga bolalarga nisbatan xatti-harakatlari uchun huquqiy javobgarlikni yuklovchi qoidalarni ishlab chiqadi.

Ushbu konvensiya 1989-yil 20-noyabrda Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Bosh Assambleyasida dunyoning deyarli barcha davlatlari tomonidan bir ovozdan qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992 yil 9 dekabrda 757-XII-sonli qarori bilan ratifikatsiya qilingan. Konventsiya butun dunyo bo'ylab bolalarning 46 asosiy huquqlarini o'z ichiga oladi.

Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyada belgilangan asosiy huquqlar:

1. Bolaning yashash huquqi.
2. Bolaning fuqarolik huquqi. Har bir bola tug'ilgandan so'ng, hali go'dak bo'lganida, o'z vatanining fuqaroligini oladi.
3. Bolaning ismga bo'lgan huquqi. Tug'ilgan paytdan boshlab bola o'z ismiga ega bo'lish huquqiga ega bo'lib, u uchun kattalar tomonidan tanlanadi. 14 yoshga to'lganingizda ismingiz va familiyangizni o'zingiz o'zgartirish huquqiga egasiz.
4. Bolaning oilaviy munosabatlarga bo'lgan huquqi. Bu aka-uka, opa-singillar, yaqin va uzoq qarindoshlar bilan muloqot qilish huquqidir.
5. Bolaning ota-onasini bilish huquqi. Bola buni tug'ilgandan keyin (iloji boricha) oladi.
6. Bolaning ota-onasining g'amxo'rlik qilish huquqi. Tug'ilgandan so'ng, bola ota-onasi tomonidan sog'lig'i va tarbiyasi haqida g'amxo'rlik qilish huquqiga ega.

7. Bolaning ota-onasidan ajralib turmaslik huquqi. Bu huquq har qanday sharoitda ta'minlanadi, ota-onalar o'z farzandlariga nisbatan suiiste'mollik yoki qarovsizlikni sud tomonidan aniqlangan hollar bundan mustasno.
8. Bolaning o'z fikrini erkin ifoda etish huquqi. Agar bola yoshi va etukligiga ko'ra o'z nuqtai nazarini ifoda eta olsa, u e'tibor qaratish, uni qiziqtiradigan yoki qiziqtirgan barcha masalalar bo'yicha tinglash huquqiga ega.
9. Bolaning o'z fikrini erkin ifoda etish huquqi. Bola o'z fikrini og'zaki, yozma, bosma shaklda, shuningdek, badiiy asarlar (rasmlar, qo'shiqlar va boshqalar) shaklida ifodalash huquqiga ega. Shu bilan birga, bola axloqiy, axloqiy madaniyat va xushmuomalalikka rioya qilishi kerak. .
10. Bolaning fikrlash, vijdon va din erkinligi huquqi. Din yoki e'tiqod erkinligi faqat axloq va salomatlikni, davlat xavfsizligini yoki jamoat tartibini himoya qilish uchun zarur bo'lgandagina cheklanishi mumkin.
11. Bolaning shaxsiy daxlsizlik huquqi. Har bir bola shaxsiy yoqtirish, sevimli mashg'ulotlarini tanlash, sport, madaniy va ilmiy qiziqishlarga ega.
12. Bolaning yozishmalarning maxfiyligi huquqi. Hech kim yozishmalarning maxfiyligiga o'zboshimchalik bilan aralashishga, uni ochishga va mazmunini oshkor qilishga haqli emas.
13. Bolaning shaxsiy sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuzlardan qonun bilan himoyalanih huquqi.
14. Oilaviy muhitdan mahrum bo'lgan bolaning alohida himoya va yordam olish huquqi. Agar taqdir shunday bo'lib qolsaki, bola bu hayotda ota-onasiz va yaqinlarisiz qolsa yoki ota-onaning shafqatsizligi va e'tiborsizligi bolani normal rivojlanish, tarbiya va ta'lim olish uchun sharoitlardan mahrum qilsa, bola yordam va himoya qilish huquqiga ega. uning davlatidan.
15. Bolaning jismoniy, aqliy, ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy salomatlik uchun zarur bo'lgan turmush darajasiga bo'lgan huquqi. Bu huquq, birinchi navbatda, agar bola oilada yashasa, ota-onalar tomonidan, agar bola bolalar uyida yashasa, davlat tomonidan ta'minlanadi.
16. Bolaning kasalliklarni davolash va sog'lig'ini tiklashning eng ilg'or vositalaridan foydalanish huquqi. Bola tibbiy muassasalarda eng ilg'or xizmatlarni olish, davolanish uchun sog'lig'ini tiklashning eng yaxshi vositalari va usullaridan foydalanish huquqiga ega.
17. Bolaning ta'lim olish huquqi. Ta'lim har bir inson, ayniqsa bolaning hayotidagi eng muhim bosqichlardan biridir. Demak, o'rta ta'lim ham

umumiy, ham kasbiy ta'lim hamma uchun ochiq bo'lishi kerak. Oliy ta'lim qobiliyat va hayotiy maqsadlarga asoslangan barcha bolalar uchun mavjud bo'lishi kerak. Bolalar maktab intizomi inson qadr-qimmatini hurmat qiladigan va Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyaga mos keladigan tarzda qo'llanilishini kutishga haqli.

18. Bolaning dam olish va hordiq chiqarish huquqi, o'yinlar va ko'ngilochar tadbirlarda ishtirok etish huquqi. Ta'limdan bo'sh vaqt davomida bola turli xil dam olish va bo'sh vaqtlardan foydalanish huquqiga ega. Bu bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida yozgi ta'til va oilaga har tomonlama yordam berish, oila va do'stlar bilan ekskursiya va turistik sayohatlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.
19. Bolaning madaniy va ijodiy hayotda to'liq ishtirok etish huquqi. Bu huquqdan har doim foydalanish mumkin, ko'pchilik bu huquqdan uzoq vaqt davomida musiqa va san'at maktablarida, to'garak va seksiyalarda tahsil olayotgan, ko'rgazmalar, tanlovlar, sport musobaqalari, konsertlarda qatnashgan holda foydalanib kelmoqda.
20. Bolaning sog'lig'iga xavf tug'diradigan yoki unga zarar etkazishi mumkin bo'lgan ishdan himoyalaniş huquqi.
21. Bolaning ta'lim olishiga xalaqit beradigan har qanday ishdan himoyalaniş huquqi. Hech kimning, hatto ota-onasining ham biron bir ishi uchun bolani maktabdan chetlashtirishga haqli emas.
22. Bolaning iqtisodiy ekspluatatsiyadan himoyalaniş huquqi.
23. Bolaning davlat tomonidan jinsiy zo'rvonlik va jinsiy ekspluatatsiyaning barcha shakllaridan himoya qilish huquqi.
24. Bolaning davlat tomonidan bolalarni har qanday maqsadda va har qanday shaklda o'g'irlash va savdosidan himoya qilish huquqi. Dunyoning barcha mamlakatlari bolalarni o'g'irlash va odam savdosidan himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Bunda aybdorlar qonun bilan qattiq jazolanadi.
25. Ozodlikdan mahrum etilgan bolaning zudlik bilan yuridik va boshqa tegishli yordamdan foydalanish huquqi. Bolani qonunga xilof ravishda va o'zboshimchalik bilan ozodlikdan mahrum qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar, shunga qaramay, bola huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olingan va ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, u imkon qadar tezroq malakali yordam olish imkoniyatiga ega (ota-onalarni hibsga olish, kiyim-kechak, oziq-ovqat, ma'lumot to'g'risida xabardor qilish). Bola ozodlikdan mahrum qilishning qonuniyligi to'g'risida darhol sud qaroriga

ega. Bola o'z yoshining ehtiyojlarini hisobga olgan holda insoniy muomala qilish va shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilish huquqiga ega. Bola o'z oilasi bilan yozishmalar va tashriflar orqali aloqada bo'lish huquqiga ega.

26. Jinoyat qonunchiligini buzgan bolaning qadr-qimmatini va qadr-qimmatini uyg'otadigan munosabatda bo'lish huquqi. Agar bolaga biron bir yomon narsa yuz bersa va u jinoiy huquqbuzarlik sodir etganlikda gumon qilinsa, Konventsiya ushbu vaziyatda uning huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. Bolaga uning yoshini hisobga olgan holda munosabatda bo'lish va bolaning inson huquqlari va boshqalarning asosiy erkinliklariga hurmatini kuchaytirish kerak.
27. Bolaning uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi huquqi. Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyada belgilangan huquqlarini himoya qilish uchun bola o'z maktabi yoki boshqa ta'lim muassasasi binosida yig'ilishlar va mitinglar o'tkazish huquqiga ega, agar u yoshlar yoki yoshlar tashkilotining a'zosi va ishtirokchisi bo'lsa. bolalar jamoat birlashmasi¹.

Konventsiyaning amal qilish sohalari

Konventsiyada berilgan eng muhim ta'riflardan biri bu 1-moddadagi bola ta'rifidir. Bu ta'rif juda sodda va tushunarli: 18 yoshga to'lmagan har bir inson bola hisoblanadi va Konventsiyada ko'rsatilgan barcha huquqlarga ega. Konventsiya qoidalariga ko'ra, bola qaysi din, irq yoki qobiliyatga ega bo'lishidan yoki qaysi oiladan bo'lishidan qat'i nazar, Konventsiya huquqlari 18 yoshga to'lmagan barcha shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Bu qoida Konventsiyada belgilangan barcha huquq va majburiyatlarga taalluqlidir. kafolatlaydi va tasdiqlaydi².

Bolalarning omon qolish huquqlari

Eng muhim huquq - bu 6-moddada ta'minlangan yashash huquqi: "bolalar to'liq hayot kechirish huquqiga ega; bolaning omon qolishi va sog'lom rivojlanishini ta'minlash davlatning burchidir". 18 -moddaga ko'ra : ota-onalar va hukumat bolaning farovonligi va bolani tarbiyalash uchun javobgardir, umuman bolalar uchun emas, balki bolaning har biri uchun nima yaxshi ekanligini hisobga oladi³.

Bolalarning huquqlarini himoya qilish

Bolalarni himoya qilish huquqlari Konventsiya tomonidan kiritilgan eng muhim huquqlardan biridir. 2000 yil 25 mayda ular ikkita ixtiyoriy bayonnomaning

¹ <https://urok.1sept.ru/articles/640691>

² Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyasining soddalashtirilgan versiyasi, <https://www.unicef.org.au/> (20.12.2014)

³ Bolalar huquqlari: Xalqaro qonunlar, <http://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php> (09.01.2015)

qabul qilinishi bilan mustahkamlandi: birinchisi - Bolalarni sotish to'g'risidagi konventsiyaga Protokol (jinsiy savdoga qarshi protokol) va ikkinchisi - Huquqlar to'g'risidagi konventsiyaga Protokol ⁴. Bolalarning qurolli mojaralarda ishtirok etishi to'g'risidagi qonuni (Bola askarlar protokoli) ⁵, Bundan tashqari, 1990-yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ozodlikdan mahrum etilgan voyaga etmaganlarni himoya qilish qoidalari bilan bolalarni himoya qilish huquqlari mustahkamlandi. ⁶Bu qoidalarning barchasi muhim ahamiyatga ega qamrovi, ular: bolalar va o'smirlarni har qanday suiiste'mollik, beparvolik va ekspluatatsiyadan himoya qilish. Ushbu tartibga solishning ahamiyati, ayniqsa, Syerra-Leoneda fuqarolar urushi paytida (1991 yildan 2002 yilgacha) yoki bolalar, ayniqsa o'g'il bolalar askar sifatida ishlatilgan boshqa Afrika mamlakatlarida sodir bo'lgan voqealarni ko'rib chiqsak, juda katta ⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://urok.1sept.ru/articles/640691>
2. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyasining soddalashtirilgan versiyasi, <https://www.unicef.org.au/> (20.12.2014)
3. Bolalar huquqlari: Xalqaro qonunlar, <http://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php> (09.01.2015).
4. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka, w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku w dniu 24 maja 2000 r., Dz.U. 2007 nr 76 poz. 494.
5. Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne przyjęty w Nowym Jorku w dniu 24 maja 2000 r., Dz. U. 2007 nr 91 poz. 608 z późn. zm.
6. United Nations General Assembly, 45/113 United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 68th plenary meeting 14 December 1990. Poland has not ratified it yet.

⁴ Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka, w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku w dniu 24 maja 2000 r., Dz.U. 2007 nr 76 poz. 494.

⁵ Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne przyjęty w Nowym Jorku w dniu 24 maja 2000 r., Dz. U. 2007 nr 91 poz. 608 z późn. zm.

⁶ United Nations General Assembly, 45/113 *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*, 68th plenary meeting 14 December 1990. Poland has not ratified it yet.

⁷Ch. Tylor, *The Armed Conflict in Sierra Leone*, Human Rights Watch, April 11, 2012, <http://www.hrw.org/news/2012/04/11/armed-conflict-sierra-leone> (20.12.2014).

7. Ch. Tylor, The Armed Conflict in Sierra Leone, Human Rights Watch, April 11, 2012, <http://www.hrw.org/news/2012/04/11/armed-conflict-sierra-leone> (20.12.2014).

